

Propaganda, narrativa y ambición política de Irán en América Latina: el caso de México

Iran's propaganda, narrative and political ambition in Latin America: the case of Mexico

Sergio Castaño Riaño*

Resumen

Desde 2005, Irán ha intensificado su actividad diplomática y económica en América Latina mediante una estrategia centrada en el poder blando. Este estudio examina el objetivo iraní de reducir la influencia de Estados Unidos en la región y consolidar apoyos para la formación de un bloque alternativo en el escenario internacional. En particular, se analiza la compleja iniciativa de Irán para fortalecer vínculos con los sectores políticos progresistas latinoamericanos, destacando el papel estratégico de México debido a su peso económico y su posición geográfica. El artículo explora las diversas estrategias empleadas por Irán en su campaña de poder blando en América Latina, con un enfoque especial en sus repercusiones en México, a partir del análisis de las motivaciones que impulsan estas relaciones y la implementación concreta de dichas acciones en el país.

Palabras clave: Irán, México, poder blando, HispanTV, Latinoamérica, relaciones internacionales.

Abstract

Since 2005, Iran has intensified its diplomatic and economic activities in Latin America through a strategy centered on soft power. This study examines Iran's objective to reduce United States' influence in the region while consolidating support for the formation of an alternative bloc on the international stage. Specifically, it analyzes Iran's complex initiative to strengthen ties with progressive political sectors in Latin America,

* Doctor en Integración Europea por la Universidad de Valladolid (Premio Extraordinario de Doctorado y Mención Internacional tras su estancia en la Universidad Libre de Bruselas). Coordinador del grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja, Madrid. Actualmente colabora con la Fundación Konrad Adenauer como analista político en el diseño de propuestas para Europa y América Latina. Correo electrónico: sergio.castano.riano@gmail.com

highlighting Mexico's strategic role due to its economic weight and geographic position. The article explores the various strategies employed by Iran in its soft power campaign in Latin America, with a special focus on its repercussions in Mexico, based on an analysis of the motivations driving these relationships and the concrete implementation of such actions in the country.

Key words: Iran, Mexico, soft power, HispanTV, Latin America, international relations.

Introducción

El triunfo de la revolución iraní en 1979 dio paso al establecimiento de la República Islámica de Irán, cuyos principios chocaron con Estados Unidos y con los denominados países occidentales.¹ A pesar de ello, Irán no cejó en su empeño de ganar influencia mundial y de exportar su modelo político y social a diferentes lugares del mundo.²

La actual pérdida de hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de nuevas potencias como China y Rusia ha otorgado a Irán la oportunidad de reforzar sus alianzas con estos dos países y sumarse al esfuerzo por avanzar hacia la consecución de un nuevo orden mundial. En este propósito, Irán considera clave que los países de América Latina rompan sus alianzas tradicionales y establezcan sólidos lazos con los países que conforman dicho bloque.

Para ello, la estrategia iraní se ha centrado en fortalecer los contactos con los países latinoamericanos a través de la aproximación a las fuerzas políticas de izquierda. A pesar de la gran distancia ideológica que separa al régimen iraní de las ideas progresistas, existen puntos en común basados en su posición antiimperialista, anticapitalista y en su rechazo a la hegemonía estadounidense.

El triunfo electoral de Mahmud Ahmadinejad en Irán en 2005 favoreció el refuerzo de las relaciones entre Irán y Venezuela,³ que fue impulsado por la excelente sintonía encontrada entre el presidente iraní y el venezolano Hugo Chávez.

La aproximación de Irán a América Latina ha sido analizada desde diferentes enfoques por académicos y periodistas, donde cabe destacar los trabajos de Botta,⁴

¹ Donette Murray, *US Foreign Policy and Iran*, Routledge, Abingdon, 2010, pp. 13-62.

² Itamar Rabinovich, "How 1979 transformed the regional balance of power" en Suzanne Maloney (ed.), *The Iranian Revolution at Forty*, Brookings Institution Press, Washington D. C., 2020, pp. 123-128.

³ Ilan Berman y Joseph M. Humire, *Iran's Strategic Penetration of Latin America*, Lexington Books, Londres, 2014, pp. 63-70.

⁴ Paulo Botta, "Irán en América Latina: desde Venezuela hacia Brasil" en *Ágora Internacional*, núm. 9, 2009.

Colmenares,⁵ Moya,⁶ Kourliandsky⁷ o el publicado por Rodríguez Aranda⁸ algunos años más tarde. Estos estudios centran su interés en responder a las incógnitas suscitadas tras la decidida apuesta de Irán por incrementar su presencia en Latinoamérica.

A partir de este momento, Irán se esforzó por desplegar una estrategia de poder blando⁹ centrada en la apertura de embajadas, el incremento de su actividad cultural y el despliegue de una incesante actividad mediática a través del canal HispanTV y de las redes sociales. El impacto de la acción propagandística de Irán y de la difusión de su narrativa ha sido también estudiado en los últimos años por autores como Duarte y González-Echeverry,¹⁰ Ottolenghi y Rosenberg¹¹ y Castillo.¹²

En su esfuerzo por ganar presencia en América Latina, Irán enfocó su acción en la consecución de tres objetivos: alcanzar mayor apoyo internacional, buscar aliados políticos y socios comerciales y desplegar un discurso antiimperialista que alejara a los países latinoamericanos de la influencia de Estados Unidos.

En este artículo se profundiza en la acción empleada por Irán en América Latina desde una perspectiva política novedosa que busca resaltar las iniciativas

⁵ Leopoldo Colmenares, “Implicaciones estratégicas de las relaciones entre Irán y los gobiernos izquierdistas del Alba” en *Military Review*, 2011, disponible en https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20111031_art005SPA.pdf fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

⁶ Sergio Moya Mena, “La política exterior del presidente Mahmud Ahmadinejad hacia América Latina (2005-2010)” en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, vol. VII, núm. 1, julio 2010, pp. 25-48.

⁷ Jean Jacques Kourliandsky, “Irán y América Latina: más cerca por una coyuntura de futuro incierto” en *Nueva Sociedad*, núm. 246, 2013, pp. 144-158, disponible en <https://nuso.org/articulo/iran-y-america-latina-mas-cerca-por-una-coyuntura-de-futuro-incierto/> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

⁸ Isabel Rodríguez Aranda, “Irán en América Latina: pragmatismo y comercio más allá de los países del ALBA” en *Atenea (Concepción)*, núm. 518, 2018, pp. 117-131, disponible en <https://Dx.Doi.Org/10.4067/S0718-04622018000200117> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

⁹ Gerardo Lissardy, “La gran paradoja de las relaciones de Irán con América Latina” en *BBC*, 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51086716> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

¹⁰ Mauricio Duarte y Ángela M. González-Echeverry, “Breaking the Middle East media paradigm: HispanTV streaming politics in Spanish from Iran” en *Studies in Latin American Popular Culture*, núm. 38, 2020, disponible en <https://www.utexaspressjournals.org/doi/pdf/10.7560/SLAPC3804?download=true> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

¹¹ Emmanuele Ottolenghi, “HispanTV and the construction of alternative narratives in Latin America” en *Journal of International Communication*, vol. 26, núm. 4, 2020, pp. 325-341.

¹² J. M. Castillo, “Soft power and media: Iran’s Strategy in Latin America through HispanTV” en *International Journal of Communication*, 15, 2021, pp. 3124-3141.

impulsadas desde Teherán para generar un clima favorable a sus intereses en la región. Para ello, se toma como ejemplo el caso de México.

Como objetivo principal se plantea describir y analizar la estrategia de poder blando desarrollada por Irán en América Latina, con especial atención en México. Se pretende identificar las principales acciones diplomáticas, económicas y políticas llevadas a cabo por Irán para fortalecer sus vínculos en la región, así como examinar las motivaciones detrás de esta política exterior. El estudio se enfoca en presentar un panorama detallado de las iniciativas iraníes sin pretender evaluar su impacto o consecuencias en la opinión pública o en el ámbito político.

Se parte de la hipótesis de que el poder blando iraní, desplegado a través de su actividad cultural y mediática, ha logrado generar un relato con el que se pretende influir en la opinión pública e impulsar cambios políticos.

Para alcanzar los objetivos marcados se ha utilizado un método cualitativo basado en el trabajo de campo realizado por el autor en Colombia, Argentina, Uruguay y México, donde se han llevado a cabo entrevistas con académicos, políticos, periodistas, estudiantes y personas de diferentes sectores sociales que han aportado su aproximación a los hechos.

Por un lado, se realizaron entrevistas a figuras destacadas del ámbito académico, periodístico y político, entre las cabe mencionar a Alba Carosio, Shekoufeh Mohammadi, Moisés Garduño, Hernán Taboada, Ernesto Rangel, Milton Rojas, el parlamentario uruguayo Juan Martín Rodríguez Da Costa Leites, Constanza Mazzina, Sebastian Grundberger y trabajadores de HispanTV, como Gustavo Morales. En este caso, se realizaron entrevistas informales en las que se trataron todo tipo de temas que afectan a Irán, a su relevancia global y a su acción en América Latina.

Por otro lado, se seleccionó un grupo variado de personas con diferentes sensibilidades políticas entre las que se encontraban estudiantes y profesionales con estudios superiores que no eran expertos en la materia. Las entrevistas realizadas fueron personales, algunas presenciales y otras a través de videoconferencia. Las preguntas siguieron un modelo de entrevista semiestructurado en el que se preguntaba qué sabían de Irán, si sabían de la actividad llevada a cabo por Irán en América Latina, concretamente en México, y si conocían el canal HispanTV.

Junto a la investigación realizada sobre el terreno, el autor ha colaborado como analista con los canales de noticias iraníes HispanTV y PressTV, pudiendo conocer la forma de trabajo y la línea editorial de ambas cadenas. También visitó Irán en 2017 con el objetivo de comprobar la realidad del país, su situación interna y sus ambiciones internacionales. La visita a Teherán permitió acudir a los estudios de HispanTV de la mano de su productor —en aquel momento Amir Hushang Almasi—, quien detalló la estructura del canal y la forma de trabajo. Para complementar las fuentes

primarias, se ha acudido a las fuentes secundarias disponibles, accediendo a la reducida literatura académica sobre el tema y a las publicaciones aparecidas en los medios de comunicación que resaltan los acontecimientos puntuales.

Irán y su interés en Latinoamérica

Por su posición geográfica, su cultura, su tradición y su historia Irán no ha desarrollado importantes vínculos históricos con los países de América Latina. Los primeros contactos tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, cuando estableció relaciones diplomáticas con Argentina en 1902, y con Brasil y Uruguay en 1903. No fue sino hasta 1937 cuando inició una aproximación hacia México, si bien tuvieron que pasar años hasta que ambos países formalizaran sus relaciones diplomáticas en 1964. Las relaciones oficiales con Venezuela comenzaron en 1947, y fue la posterior participación de ambos países en la Organización de Países Exportadores de Petróleo lo que permitió intensificar los contactos en la década de los años setenta.¹³

El interés de Irán en Latinoamérica era mínimo.¹⁴ No obstante, las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos, las malas relaciones con sus vecinos de Oriente Medio y el aislamiento internacional le llevaron a buscar nuevos aliados en el continente americano, donde —a pesar de las informaciones negativas que llegaban desde Estados Unidos— no se tenía una percepción tan negativa del país. En estas circunstancias, Irán se lanzó a buscar apoyos internacionales que le permitieran obtener reconocimiento y establecer nuevas alianzas, encontrando en América Latina una excelente oportunidad para avanzar en sus objetivos.¹⁵

Los contactos con Venezuela ya habían comenzado durante el mandato del presidente iraní Mohammad Jatamí. Sin embargo, fue a partir de 2005, con Mahmud Ahmadinejad, que las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez se intensificaron. Movido en primer momento por las relaciones económicas, Ahmadinejad viajó a Venezuela, donde más allá de los acuerdos petroleros, encontró la posibilidad de establecer una férrea alianza con un país que, como Irán, comenzaba a ser sancionado por Estados Unidos y en el que el sentimiento antiimperialista iba en aumento.¹⁶ Los gobiernos de ambos países permanecían en extremos ideológicos

¹³ Jean Jacques Kourliandsky, *op. cit.*

¹⁴ Moisés Garduño, *Los combatientes del pueblo de Irán*, UNAM, México, 2020, pp. 108-118.

¹⁵ Carlos Malamud y Carlota García Encina, “Los actores extrarregionales en América Latina” en *Real Instituto Elcano*, 2007, disponible en <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/los-actores-extrarregionales-en-america-latina-ii-iran-ari/> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

¹⁶ Ana Gabriela Fernández Arteaga y Fernando Gerbasi, *Las relaciones internacionales entre Irán y Venezuela*, Academia Española, Madrid, 2012.

opuestos. Sin embargo, basándose en una mutua identificación revolucionaria,¹⁷ se trataron de hacer paralelismos entre la Revolución iraní y la Revolución bolivariana para construir un relato común.¹⁸

Irán era consciente de que su presencia en Latinoamérica obligaría a reaccionar a Estados Unidos, pues le permitía ganar influencia en sus países vecinos y presentarse en su patio trasero.¹⁹ Para esta ambiciosa apuesta, la relación con Venezuela resultaba insuficiente. Por ese motivo, Ahmadinejad aprovechó el proceso de cambio político que se estaba fraguando en muchos países de América Latina para intensificar su acción y abrir negociaciones que permitieran llegar a acuerdos que, en muchos casos, se consolidaron con el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Los primeros contactos se establecieron con aquellos gobiernos identificados con la izquierda bolivariana que habían manifestado su desacuerdo hacia la influencia de Estados Unidos en la región. Así, Nicaragua, Cuba y Bolivia fueron los países elegidos por Ahmadinejad para iniciar sus negociaciones.²⁰ A pesar de la excelente acogida que recibieron las propuestas iraníes en estos países, se trataba de Estados con un peso reducido en la política regional y su impacto sobre el resto de las naciones vecinas fue muy limitado.

Esta realidad llevó a Irán a desplegar una doble estrategia para ganar influencia en Latinoamérica. Por un lado, buscó estrechar los lazos políticos con aquellos países con los que compartía un alto sentimiento antiimperialista; por otro, inició una aproximación basada en aspectos económicos y comerciales hacia países más poderosos como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.²¹ En este proceso, Irán encontró un contexto favorable tras los triunfos electorales de los izquierdistas Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. En el caso de esta última, las relaciones diplomáticas se encontraban en un punto complicado, debido a las acusaciones vertidas contra Irán tras los atentados perpetrados por grupos chiíes contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra el centro judío AMIA²² en 1994.

¹⁷ Sergio Moya Mena, *op. cit.*

¹⁸ Halit Tagma y Paul Lenze (eds.), *Understanding and Explaining the Iranian Nuclear 'Crisis'*, Lexington Books, Lanham, 2020, pp. 213-235.

¹⁹ Maritza Espejel Pineda, "Aproximación de Irán a América Latina: retos y oportunidades para México y Brasil" en Moisés Garduño (ed.), *Irán a 40 años de revolución: sociedad, Estado y relaciones exteriores*, FCPYS-UNAM, México, 2020, pp. 289-312.

²⁰ Maaiké Warnaar, *Iranian Foreign Policy during Ahmadinejad*, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2013, pp. 113-137.

²¹ Isabel Rodríguez Aranda, *op. cit.*

²² Horacio Lutzky, *La explosión. Terroristas, nazis, carapintadas, políticos y traficantes: la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel*, Penguin Random House, Buenos Aires, 2017.

Centrando el análisis en la estrategia ideológica desplegada por Mahmud Ahmadinejad en América Latina, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué llevó a dos propuestas ideológicas tan distantes como la teocracia chií y la izquierda bolivariana a encontrar una vía de entendimiento?

Es cierto que la distancia geográfica y cultural que separa a los países latinoamericanos de Irán no había propiciado un acercamiento a lo largo de la historia. Sin embargo, la situación internacional generada en los años noventa —continuada en los primeros años del nuevo milenio— en la que Estados Unidos se situó como la única gran potencia mundial, favoreció que convergieran los intereses de Irán y de algunos países de América Latina en puntos muy concretos.²³

En primer lugar, conviene destacar la permanente influencia ejercida por Estados Unidos sobre sus vecinos del Sur y el creciente rechazo que se ha ido gestando entre algunos sectores de la población. De este modo fueron consolidándose propuestas políticas que apostaban por un progresivo distanciamiento de la influencia estadounidense. La postura contraria a Estados Unidos fue liderada por la Venezuela de Hugo Chávez y continuada por otros mandatarios, ayudados en parte por la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).²⁴ En este punto, la animadversión iraní hacia Estados Unidos y la política de confrontación desplegada desde el triunfo de la revolución encajaban perfectamente con las propuestas de los países que integraban la ALBA.

Por tanto, aunque Irán haya podido encontrar intereses económicos y políticos que le han llevado a reforzar las relaciones con varios países en Latinoamérica, su aproximación no responde sólo a los intereses de Irán en la región, sino principalmente a su objetivo de limitar la influencia de Estados Unidos y presionar al país norteamericano cerca de sus fronteras.²⁵

Más allá de los acuerdos políticos y económicos de alto nivel, para Irán el gran reto que se planteaba era cómo conectar con la sociedad de unos países tan alejados de su realidad. La opinión pública juega un papel fundamental a la hora de consolidar alianzas, pues las decisiones gubernamentales deben ser respaldadas por los ciudadanos. En este sentido, si un país es identificado como hostil, lejano o contrario a los intereses de los Estados con los que se pretende llegar a acuerdos, será muy difícil que las alianzas se puedan prolongar en el medio y largo plazo.

²³ Luis Eduardo Gutiérrez Rojas, “Rusia e Irán en América Latina: consecuencias para el desarrollo regional” en *LSE*, 2023, disponible en <https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2023/01/31/rusia-e-iran-en-america-latina-consecuencias-para-el-desarrollo-regional/> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

²⁴ Eugenio Espinosa Martínez, *ALBA-TCP. Integración bolivariana en Nuestra América*, Editorial Universitaria, La Habana, 2020, pp. 87-93.

²⁵ Maritza Espejel Pineda, *op. cit.*

El gobierno iraní necesitaba desplegar una acción que le permitiera ganarse la simpatía de los países de la región y continuar extendiendo su influencia en la zona. Para ello, puso en marcha una compleja estrategia de poder blando con la que Irán pretende mostrar las bondades del país, sus valores religiosos, sus formas de vida y una cultura milenaria basada en la herencia persa.

El poder blando iraní

Irán bajo el poder de los ayatolás

Para analizar la estrategia de poder blando iraní es preciso detenerse en la realidad del país, y atender a la contradicción que se produce entre el discurso desplegado para ganar simpatía en Latinoamérica y la realidad. Irán es un país regido por un sistema teocrático en el que los ayatolás ostentan las parcelas principales del poder. Aunque la República Islámica celebra elecciones de forma periódica, la apariencia de democrática queda totalmente eclipsada por el poder de los líderes religiosos que dictaminan las normas por las que se ha de regir el país.²⁶

En este sentido, las libertades en Irán se ven muy limitadas por la imposición de normas que afectan de forma directa a las formas de vida y a la capacidad de expresión de las personas. Uno de los hechos que más debate ha generado en contextos internacionales es el de la vestimenta femenina y, en concreto, el uso del hiyab o velo islámico. Las leyes de la República Islámica de Irán regulan que las mujeres vistan “con decoro”, cubriendo brazos, piernas, cabello y evitando marcar las formas del cuerpo. Para que se cumpla esta ley, el régimen de los ayatolás cuenta con la conocida como policía de la moral, que persigue y controla la vestimenta de todas las mujeres mayores de siete años.²⁷

Uno de los hechos relacionados con estas imposiciones que más impacto ha tenido en los últimos años fue la detención y posterior muerte de Mahsa Amini por parte de la policía de la moral en septiembre de 2022. La reacción popular llevó a miles de personas a las calles en Irán y a que se extendiera una campaña de solidaridad hacia las mujeres iraníes por todo el mundo. Sin embargo, el gobierno continuó aplicando su mano dura y reprimiendo cualquier conato reivindicativo.²⁸

²⁶ Luciano Zaccara, “Irán: perfil de país: política interior, economía y sociedad” en *Anuario CIDOB*, 2015, pp. 193-200.

²⁷ Alejandra Gutiérrez Luna e Iraís Fuentes Arzate, “Una aproximación a la situación de las mujeres en el Irán contemporáneo: perspectivas locales y globales” en *Munch’ Xümbal Caminemos Juntos*, núm. 13, 2021, pp. 159-187, disponible en <https://doi.org/10.26457/mxcj.v0i13.2975> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

²⁸ María Sahuquillo, “Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial en Irán prendió las protestas por la libertad, premio Sájarov del Parlamento Europeo” en *El País*, 2023, disponible en <https://el->

Junto con las numerosas restricciones al ejercicio de la libertad que sufren las mujeres, la represión del gobierno iraní se extiende a muchas otras parcelas. Así, la práctica del sexo está penada fuera del matrimonio y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas hasta con la pena de muerte.²⁹ De igual forma, la pornografía está prohibida y el acceso a páginas *web* de contenido sexual desde Irán está bloqueado por el gobierno. Estas restricciones se extienden a muchas de las redes sociales más populares que en unos casos son bloqueadas y en otros limitan sus capacidades.

El consumo de alcohol es considerado *haram* (“prohibido”) por el Islam, pero en el caso de Irán esta prohibición religiosa también está reflejada en las leyes del país, por lo que en Irán no es posible consumir ningún tipo de bebida alcohólica de forma legal.³⁰ Lo mismo sucede con otras prohibiciones del Islam, como la de comer productos derivados del cerdo o llevar a cabo determinadas prácticas que puedan ser consideradas contrarias a sus preceptos. No obstante, diferentes estudios confirman que las restricciones no siempre se cumplen y el consumo de drogas y alcohol es cada vez más generalizado entre los jóvenes.³¹

Las protestas de finales de 2022 pusieron de manifiesto el sentir de gran parte de la población y las ansias de libertad. La sociedad iraní es diversa y sus formas de vida cambian entre las diferentes ciudades. La población en la capital –Teherán– es más abierta y, en algunos casos, trata de escapar de las duras restricciones impuestas por el régimen. Por el contrario, en ciudades más religiosas –como Khasam o Qom– la sociedad es, por lo general, conservadora, algo que se refleja en la vestimenta de hombres y mujeres. En contraste con esta postura, muchos iraníes desafían a la censura de las redes sociales instalando aplicaciones VPN que les permiten conectarse a servidores internacionales y acceder a todas las aplicaciones y contenidos.

Por tanto, la realidad de Irán se sitúa muy lejos del mensaje que pretende trasladar a Latinoamérica, donde presentan un país de paz, capaz de superar las

pais.com/internacional/2023-10-19/mahsa-amini-cuya-muerte-bajo-custodia-policial-en-iran-pren-dio-las-protestas-por-la-libertad-premio-sajarov-del-parlamento-europeo.html fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

²⁹ Swiss Info, “Tribunal iraní condena a muerte a pareja por adulterio, según ONG”, 2023, disponible en <https://www.swissinfo.ch/spa/tribunal-iran%c3%ad-condena-a-muerte-a-pareja-por-adulterio-seg%c3%ban-ong/48948772> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

³⁰ Amnistía Internacional, “Irán: hombre ejecutado por beber alcohol” en *Amnistía Internacional*, 2020, disponible en <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/iran-man-executed-for-drinking-alcohol/> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

³¹ Zahra Ameri, Fahimeh Mirzakhani, Amir Reza Nabipour *et al.*, *The Relationship Between Religion and Risky Behaviors Among Iranian University Students*, Springer, Londres, 2017, disponible en <https://doi.org/10.1007/s10943-016-0337-1> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

sanciones internacionales, en el que la convivencia es idílica y la sociedad se siente totalmente comprometida con los valores impulsados desde las altas esferas de poder de la República Islámica.

La estrategia de poder blando desplegada por Irán

Desde el triunfo de la Revolución, Irán ha centrado parte de sus esfuerzos en ganar presencia internacional y en extender su influencia más allá de sus países vecinos. La cruenta guerra con Irak en los años ochenta confirmó que el poder duro debía encontrar una acción complementaria.³² Por ello, los dirigentes iraníes se han ido inclinando por potenciar sus capacidades a través del poder blando.

Esta estrategia se ha centrado en aquellos aspectos relacionados con la identidad iraní o la tradición persa que resultan atractivos para conectar con otras sociedades a través de la persuasión. Por tanto, Irán ha desplegado un amplio programa de poder blando en su agenda de política exterior basado en la promoción de la cultura persa, el modelo económico, los valores educativos, su sistema político o sus tradiciones para tratar de situarse como un referente a seguir por otros países.³³

Teniendo en cuenta la situación interna de Irán y las diferencias que mantiene con varios países en Oriente Medio, en Europa y en especial con Estados Unidos, ¿cómo puede desarrollar una estrategia de poder blando exitosa? La imagen negativa que se transmite de Irán desde muchos de los entornos contrarios al régimen de los ayatolá ha generado estereotipos que condicionan el concepto que se tiene del país en otras latitudes.³⁴ En el caso concreto de América Latina, la influencia mediática de Estados Unidos ha contribuido a consolidar la idea de Irán como el enemigo de Occidente fundamentado en su programa nuclear, en la ausencia de libertades, en el uso político de la religión y en los abusos cometidos por el régimen contra la población.³⁵

³² Santiago de Carlos, “La pugna por la hegemonía regional: la rivalidad estratégica entre Arabia Saudí e Irán en la última década” en *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, núm. 17, 2017, pp. 13-38, disponible en <https://revista.ieee.es/article/view/2599/4458> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

³³ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Public Affairs Book, Nueva York, 2005.

³⁴ Felix Cossío Romero, “La República Islámica de Irán: símbolo de la dignidad de los países periféricos de Oriente Medio” en *Jornadas de Reflexión Filosófica y Teológica, Universidad Católica Luis Amigo*, 2017, disponible en https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/346_Jornadas_de_Reflexion_Filosofica_II.pdf#page=37 fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

³⁵ Gabriela Aguado Romero y Luis Gabriel Moreno Rodríguez, “Irán: ¿un villano con justificación?” en *Opinión Jurídica*, vol. 22, núm. 47, 2023, pp. 1-20, disponible en https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/8177/Opinion_Juridica_602.pdf?sequence=1&isAllowed=y

A pesar del esfuerzo de Irán por aproximarse a la sociedad de los países de América Latina, la realidad iraní sigue siendo observada de forma distante. En esta línea se expresaban los profesores Garduño y Rangel en México, el profesor Rojas en Colombia, la politóloga Mazzina en Buenos Aires o el político Juan Martín Rodríguez en Uruguay.³⁶ De igual forma, las respuestas a las publicaciones realizadas al respecto en redes sociales también han manifestado una clara distancia de la sociedad de América Latina hacia la realidad de Irán.³⁷

En estas circunstancias, se le planteaba un reto complicado para tratar de ganar apoyos en Latinoamérica. No obstante, la aproximación política realizada hacia varios países en el continente exigía una continuidad y ésta pasaba por la aceptación de Irán por parte de la población de estos países, como un socio válido en el concierto internacional.

La estrategia para América Latina se planteó desde un plano ambicioso que además de consolidar las relaciones con aquellos países que como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba ya habían manifestado su apoyo a Irán, también permitiera a Irán extender su influencia a otros países de la región. Esa distancia geográfica, cultural, económica y política con países como Chile, Perú, Colombia o México suponía una barrera difícil de franquear para la propuesta iraní, pero a la vez un reto que podía permitir a Teherán reforzar su presencia en el continente americano.

El primer paso dado por Irán para reforzar su poder blando en América Latina fue incrementar su presencia física con el establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua y Ecuador.³⁸ A partir de aquí, el gobierno iraní inició una campaña cultural destinada a buscar nexos entre Irán y Latinoamérica. En realidad, más allá del antiimperialismo y de los intereses políticos de algunos países, eran pocos los elementos culturales que podían unir a Irán con los países latinoamericanos. A pesar de ello, desde Irán se impulsaron iniciativas como el Seminario Internacional dedicado a América Latina,³⁹ celebrado en Teherán en 2007, o la apuesta del Instituto Iraní de

³⁶ Entrevistas personales realizadas durante los tres años que duró esta investigación (2021-2024).

³⁷ La Fundación Konrad Adenauer (KAS) publicó varios artículos de análisis breve que fueron replicados en diferentes diarios. Las opiniones de los lectores fueron publicadas tanto en la revista digital de la KAS (*Diálogo Político*, disponible en <https://dialogopolitico.org/author/sergio-castano/>) como en los periódicos en los que fueron replicados: *El Universo* (Ecuador), *El Nacional* (Venezuela), *El Confidencial* (Nicaragua), *La Revista* (Costa Rica), *El País* (Uruguay), *Latino América 21* o *Canal 5 y Radiomundo* (Uruguay).

³⁸ Jean Jacques Kourliandsky, *op. cit.*

³⁹ Adalberto Agozino, "Irán posa sus ojos en América Latina" en *La Hora Digital*, 2023, disponible en <https://www.lahoradigital.com/noticia/36670/loco-mundo/iran-posa-sus-ojos-en-america-latina.aspx> fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

Estudios Políticos Internacionales por crear un departamento que centró sus análisis en los países de habla hispana.

Esta presencia de Irán y su esfuerzo en América Latina encontró una tímida respuesta en algunos países que, como Argentina o Costa Rica, impulsaron los estudios sobre Medio Oriente en sus universidades, destacando la creación del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Córdoba (Argentina), o el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Por otro lado, Irán fue integrado como miembro observador de la ALBA, algo que favoreció el impulso de las relaciones bilaterales con los países que integraban esta alianza y estimuló el incremento de la inversión y de la actividad comercial.⁴⁰

El establecimiento de nuevas embajadas y la consolidación de las ya existentes en varios países de América Latina permitieron a Irán aumentar la actividad cultural destinada a difundir la cultura persa y las tradiciones iraníes. Con ello se busca promover los valores de la República Islámica envueltos en tradiciones milenarias que, en ocasiones, tratan de aproximar la cultura iraní a los valores conservadores presentes en algunos sectores en Latinoamérica. Entendiendo la distancia entre el Islam chií y la religión católica pretenden resaltar los principios espirituales que pueden unir a ambas culturas. En este sentido, la importancia de la familia también se presenta como uno de los elementos comunes que aproximan a una y otra realidad.⁴¹

Para esta aproximación cultural, las embajadas de Irán organizan numerosas actividades que van desde conferencias, seminarios, jornadas de cine iraní, actividades literarias y todo tipo de representaciones culturales. Llama la atención la forma en la que Irán acude a sus raíces y al esplendor de la cultura del Imperio persa para transmitir su cultura, cuando su estrategia se centra en extender el sentimiento antiimperialista en el mundo.

HispanTV, el principal instrumento para la promoción de Irán en América Latina

El gobierno iraní pronto fue consciente de que la aproximación política, diplomática y cultural debía ser reforzada con la creación de un medio de comunicación que transmitiera de forma permanente su narrativa. Desde los primeros años del actual milenio, varios países impulsaron canales de televisión cuyos contenidos están centrados en noticias internacionales. En un principio, los espacios hegemo-

⁴⁰ Isaac Caro e Isabel Rodríguez, “La presencia de Irán en América Latina a través de su influencia en los países del ALBA” en *Atenea 500*, 2009, pp. 21-39, disponible en https://www.scielo.cl/pdf/atenea/n500/art_03.pdf fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

⁴¹ Jean Jacques Kourliandsky, *op. cit.*

nicos fueron la cadena privada estadounidense CNN y la pública británica BBC. Ambos canales ofrecían una aproximación a la realidad internacional muy vinculada con los intereses anglosajones. De forma progresiva, otros canales —como Euronews—, con una cobertura mediática en distintos idiomas, trataron de competir con las grandes cadenas estadounidenses y británicas. Esta estrategia de ofrecer información en diferentes idiomas fue seguida por el canal de noticias France 24 y por el alemán Deutsche Welle.⁴²

No obstante, la información internacional permanecía bajo la influencia de los intereses de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos. En consecuencia, y como respuesta a este predominio, Qatar, Rusia y China fueron lanzando sus propias plataformas. En principio, estos canales emitieron en inglés hasta que empezaron a comprender que para persuadir y concienciar a la población mundial tenían que hacerlo en los idiomas de los receptores del mensaje.

Rusia impulsó su canal RT en español y China CGTN. Ambos fueron utilizados por los respectivos gobiernos para difundir su propaganda y plasmar una forma diferente de abordar los acontecimientos internacionales. Siguiendo esta línea de actuación, Irán creó en 2006 varios canales en árabe y PressTV, un canal de noticias en inglés. Fue en 2011 cuando inauguró HispanTV, un canal controlado por las autoridades iraníes y que emite 24 horas en español.

HispanTV fue inaugurado de forma oficial por quien fuera presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, el 31 de enero de 2012. En su discurso inaugural, el mandatario dejó claro que HispanTV surgía como un instrumento ideológico destinado a confrontar a aquellos que buscaban dominar el mundo, a la vez que resaltaba el valor del canal para reforzar los lazos de su país con aquellos de habla hispana.⁴³

El canal iraní realizó un importante despliegue de medios gracias a la inversión económica del gobierno. Los estudios centrales de la cadena fueron situados en Teherán, si bien gran parte de los programas se emitían desde Madrid. Para ello, contrataron a periodistas conocidos en sus países de origen, como el mexicano Roberto de la Madrid⁴⁴ —a quien situaron como referente de los espacios informativos—, al colombiano Luis Javier González o al español David Tejera. Entre sus

⁴² Alain Constant, “Les ambitions de France 24” en *Le Monde*, 2014, disponible en https://www.lemonde.fr/televvisions-radio/article/2014/12/05/les-ambitions-de-france-24_4535597_1655027.html fecha de consulta: 12 de junio de 2025.

⁴³ Ignacio Cembreno, “Ahmadinejad presenta la TV iraní en español como un arma de lucha ideológica” en *El País*, 2012, disponible en https://elpais.com/internacional/2012/01/31/actualidad/1328028360_505972.html fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁴⁴ Roberto de la Madrid, “¿Cómo surgió detrás de la razón? Charlando con Roberto de la Madrid” en *Facebook*, 2021, disponible en <https://www.facebook.com/watch/?v=893083834855082> fecha de

incorporaciones destacó la de Pablo Iglesias, por aquel tiempo un joven profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien se hizo popular entre otras cosas gracias al programa Fort Apache que se emitía en este canal.⁴⁵ Pocos años después, se convertiría en vicepresidente del gobierno de España.

HispanTV consiguió alcanzar los objetivos planteados en España, que buscaban alterar el tablero político apoyando a partidos emergentes de izquierda cuyas propuestas favorecían los intereses de Irán. El desafío era mayor en Latinoamérica, donde HispanTV contaba con corresponsales, pero no con estudios en los que se pudieran realizar tertulias políticas enfocadas en los aspectos particulares de cada país. No obstante, el programa Fort Apache, a pesar de emitirse desde España, abordaba cuestiones internacionales en las que se incluían asuntos relacionados con los diferentes países latinoamericanos, donde siempre se defendían las posiciones de la izquierda bolivariana.

De igual modo, HispanTV contaba con analistas políticos que abordaban la realidad internacional desde varios países y que, por lo general, contribuían a reforzar el mensaje antiimperialista y anticapitalista.⁴⁶ Sus contenidos son desafiantes y plantean una aproximación alternativa a los principales acontecimientos internacionales. Desde muchos foros se han criticado los materiales de la cadena, que han sido clasificados como noticias falsas⁴⁷ y catalogados como información sesgada y manipulada en favor de sus intereses.⁴⁸

Analizando varios programas emitidos por HispanTV, se puede afirmar que si bien las noticias suelen basarse en los hechos, su interpretación dista mucho de la ofrecida por otros canales que no forman parte del denominado bloque antiimperialista. De esta forma, la información adquiere un alto contenido sensacionalista, dirigido a impactar en la opinión pública.

El gobierno iraní, así como el ruso y el chino, que también controlan canales que emiten en español, son conscientes de los bajos niveles de audiencia de sus

consulta: 13 de junio de 2025. El periodista mexicano rechazó la invitación enviada para ser entrevistado en este artículo.

⁴⁵ Europa Press, "Pablo Iglesias tiene aval del Congreso para dirigir Fort Apache, que emite un canal iraní", 2016, disponible en <https://www.europapress.es/nacional/noticia-pablo-iglesias-tiene-aval-congreso-dirigir-fort-apache-emite-canal-irani-20160428172509.html> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁴⁶ La Vanguardia, "Irán inaugura oficialmente HispanTV, un canal de televisión por satélite en español", 2012, disponible en <https://www.lavanguardia.com/internacional/20120131/54247949302/iran-inaugura-oficialmente-canal-televison-satelite-espanol.html> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁴⁷ David Alandete, *Fake news: la nueva arma de destrucción masiva*, Deusto, Bilbao, 2019, pp. 50-63.

⁴⁸ Rudy Jordán Espejo, *Cómo se construye la agenda informativa de la cadena musulmana. HispanTV*, tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 51-58.

espacios televisivos. Sin embargo, continúan apostando por ellos, ya que esos contenidos –y los mensajes contrarios a la hegemonía de Estados Unidos en la región– terminan calando en amplios sectores de la población al ser difundidos por otros medios locales y de forma especial a través de las redes sociales. La línea informativa impulsada por HispanTV y por RT ha sido reforzada por las emisiones del canal internacional de noticias venezolano Telesur. Salvo éste, ni RT ni HispanTV buscan rivalizar en audiencia con canales más asentados entre los telespectadores, sino hacer que su mensaje se difunda entre la sociedad de los países de América Latina.⁴⁹ Este es el camino elegido para impulsar nuevas formas de entender la realidad del presente que sean favorables a sus intereses.

Gráfico 1
Audiencias de televisión en México

Fuente: Statista.

⁴⁹ Mauricio Duarte y Ángela M. González-Echeberry, *op. cit.*

Como se puede comprobar en el gráfico, ninguno de los canales mencionados aparece en los porcentajes de audiencia de canales de televisión más vistos en México. En este sentido, el profesor Gustavo Rivero⁵⁰ identifica a HispanTV como un instrumento de la política exterior iraní destinado a contrarrestar las noticias promulgadas por los medios occidentales convencionales. El contenido que caracteriza a HispanTV y a su canal hermano que emite en inglés, PressTV, ha provocado que desde que comenzaron sus emisiones hayan sido censurados en diferentes plataformas europeas y norteamericanas,⁵¹ no así en Latinoamérica. No obstante, la principal vía de difusión de sus contenidos está en Internet. De igual forma, YouTube también ha censurado sus videos, por lo que el gobierno iraní ha debido impulsar un sistema de difusión de contenidos audiovisuales para difundir los programas y las noticias de sus canales bajo el nombre de Urmmedium.

El relato iraní y su influencia en Latinoamérica

Las entrevistas realizadas permiten tener una aproximación a la dimensión mediática alcanzada por HispanTV en América Latina. Las entrevistas a expertos permitieron profundizar en muchos aspectos y comprobar cómo entre aquellos que se mostraban contrarios a la hegemonía estadounidense se podía observar cierta aceptación hacia el canal, pero en ningún caso seguían sus emisiones de forma frecuente.

Las 100 entrevistas realizadas a personas no expertas en la materia pusieron en evidencia la escasa relevancia del canal, donde sólo 12 de los entrevistados respondieron que conocían HispanTV. Aquellos que sabían de la existencia de HispanTV se definieron como votantes de izquierda.

A pesar de ello, los mensajes lanzados desde sus diferentes programas están contribuyendo a reforzar las tesis difundidas por HispanTV. El gobierno iraní, a través de su canal de televisión, ha aprovechado el discurso ideológico defendido por la izquierda bolivariana para construir un relato propio capaz de conectar con diferentes segmentos de la sociedad latinoamericana.⁵² Los mensajes emitidos por

⁵⁰ Gustavo Rivero, “HispanTV ¿Periodismo, propaganda o desinformación?” en *Latino América 21*, 2022, disponible en <https://latinoamerica21.com/es/hispantv-periodismo-propaganda-o-desinformacion/> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁵¹ José María Olmo, “El entramado que se esconde tras la cadena iraní censurada por el gobierno” en *El Confidencial*, 2013, disponible en https://www.elconfidencial.com/espana/2013-02-10/el-entramado-que-se-esconde-tras-la-cadena-irani-censurada-por-el-gobierno_228900/ fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁵² Leopoldo Colmenares, *op. cit.*

el medio son reproducidos en redes sociales y terminan llegando por diversas vías a gran parte de la población.⁵³

Analizando la realidad política de varios de los países de América Latina desde que HispanTV iniciara sus emisiones, se han producido cambios políticos que han aupado a la presidencia a candidatos de izquierda próximos a la posición ideológica promovida por el canal y favorable a los intereses de Irán en la región.⁵⁴

Los cambios políticos no se pueden atribuir a la acción del gobierno iraní, pero su esfuerzo por reforzar el mensaje de la izquierda en países como Chile, Perú, Colombia o México ha contribuido a consolidar la narrativa promovida desde los partidos situados más a la izquierda. En situaciones en las que la sociedad pierde la confianza en sus gobernantes, la recepción de comunicaciones contrarias a los sistemas establecidos puede actuar como un impulso importante para que parte de la población comience a considerar válidas las propuestas alternativas.

En esta oleada progresista, también se han de tener en cuenta excepciones como los casos de Ecuador y de El Salvador. En cuanto al primero, tras diez años de gobierno del presidente Rafael Correa se inició un proceso contrario que cambió el rumbo político del país. El exmandatario participó de forma frecuente en programas de HispanTV⁵⁵ y en el canal de noticias ruso RT que, a su vez, actuaron como férreos defensores del que fuera presidente ecuatoriano. En este caso, el desgaste del gobierno sumado a la situación de inestabilidad interna de Ecuador, dio lugar a cambios políticos que avanzaron en una línea opuesta a la defendida por Irán y Rusia.

Aunque el cambio político se ha producido en varios países, el análisis del siguiente apartado se centrará en el caso de México, donde tras décadas de gobiernos conservadores irrumpió la coalición de izquierda, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con Andrés Manuel López Obrador al frente, cuyo legado continúa en la actualidad la presidenta Claudia Sheinbaum.

⁵³ Emmanuele Ottolenghi, *op. cit.*

⁵⁴ Luis Esteban Manrique, “América Latina, campo de batalla ideológico” en *Política Exterior*, 2022, disponible en <https://www.politicaexterior.com/america-latina-campo-de-batalla-ideologico/> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁵⁵ HispanTV, “Entrevista a Rafael Correa”, 2020, disponible en <https://www.hispantv.com/showepisode/entrevista-exclusiva-/entrevista-rafael-correa-ecuador/58932> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

El impacto del poder blando iraní en México

Las relaciones de México con Irán

México e Irán han mantenido relaciones intermitentes desde 1889, cuando establecieron sus primeros contactos. Años más tarde, el 12 de mayo de 1903, ambos países firmaron un Acuerdo de Amistad. El 10 de mayo de 1929 el gobierno de Irán, poco después de que Reza Sha asumiera el poder, declaró nulo este primer acuerdo, al considerar que se había producido un error técnico de abolición de capitulación. No fue sino hasta el 24 de marzo de 1937 cuando se firmó un nuevo Tratado de Amistad. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 15 de octubre de 1964 para que se establecieran relaciones diplomáticas oficiales.⁵⁶

En los últimos años del Sha Mohamed Reza Pahlavi al frente de Irán, los contactos con México se intensificaron. Visitó el país y se reunió con el presidente Luis Echeverría, quien poco después devolvería la visita, en lo que fue la primera y única visita oficial a Irán de un presidente mexicano.⁵⁷ La buena sintonía establecida entre el gobierno de Reza Pahlavi y México llevó al máximo mandatario iraní a solicitar refugio en el país tras el estallido de la revolución en 1979. Por miedo a represalias, se decidió cerrar la embajada en Teherán, mientras que Irán consideró necesario rebajar su presencia en México y degradó su embajada a Encargado de negocios. Fue en junio de 1990 que Irán decidió restablecer su embajada y acreditar de nuevo a un embajador. Como consecuencia de ello, dos años más tarde México reabriría también su embajada en Teherán.

A partir de ese momento ambos países normalizaron sus relaciones y establecieron vías de colaboración orientadas a incrementar sus acuerdos bilaterales tras la reunión celebrada en Teherán en 1994. Las reuniones han continuado en las últimas décadas.⁵⁸ En enero del año 2000, la embajadora Carmen Moreno, subsecretaria para África y Medio Oriente, visitó Irán. Meses más tarde, el vicescanciller para Asuntos Económicos, Mohammad Hussein Adeli, visitó México en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres del Grupo de los 15 y aprovechó para coincidir con altos cargos del gobierno mexicano.⁵⁹ Un año más tarde, en 2001, México albergó la II Reunión de la Comisión Conjunta México-Irán, que permitió profun-

⁵⁶ Embajada de México en Irán, “Manual de organización de la Embajada de México en Irán. Secretaría de Relaciones Exteriores”, 2004, disponible en <https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMIran.pdf> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁵⁷ Fernando Camacho Padilla, “Las relaciones entre Latinoamérica e Irán durante la última década de la dinastía Pahlaví?” en *Anuario de Historia de América Latina*, núm. 56, 2019, pp. 66-96.

⁵⁸ Fernando Camacho Padilla y Fernando Escribano Martín (eds.), *Una vieja amistad: cuatrocientos años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico*, Sílex, Madrid, 2020, pp. 459-483.

⁵⁹ Maritz Espejel Pineda, *op. cit.*

dizar en las líneas de colaboración bilateral. Otro de los momentos clave que ha permitido reforzar la sintonía entre ambos países tuvo lugar a finales de 2014, cuando una delegación del parlamento iraní se desplazó hasta Ciudad de México para celebrar el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.⁶⁰

Los intereses de México y de Irán convergen en varios puntos, que van desde los aspectos comerciales comunes hasta la lucha contra el narcotráfico. De igual modo, y dentro del marco de Naciones Unidas, ambos están totalmente implicados en las distintas iniciativas impulsadas para avanzar en el desarrollo económico, así como las políticas destinadas a garantizar la paz y la seguridad mundiales.⁶¹

Esta buena relación se ha reflejado también en una aproximación cultural. Uno de los eventos más destacados fue la exposición “Persia, fragmentos del paraíso” que se mantuvo en el Museo Nacional de Antropología⁶² entre los años 2006 y 2007, respondida con la exposición “Códices prehispánicos de México” en Teherán⁶³ durante 2016. De igual forma, Irán promueve, a través de su embajada, diferentes actividades para difundir la cultura persa en México. La Embajada de la República Islámica de Irán es activa en redes sociales, y a través de su cuenta de la red social X promociona todo tipo de eventos culturales, deportivos, sociales, políticos y religiosos del país.⁶⁴

De forma paralela, el gobierno iraní trabaja para tener promotores y personas que apoyen al régimen de Teherán en México. Una de las herramientas utilizadas para tal propósito ha sido el ya mencionado canal de televisión HispanTV.⁶⁵ Académicos, intelectuales y personas influyentes son invitadas a colaborar con

⁶⁰ Gobierno de México, “México e Irán conmemoran el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas”, 2014, disponible en <https://www.gob.mx/sre/fr/galerias/mexico-e-iran-conmemoran-el-50-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-15480> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶¹ Gobierno de México, “Fortalece México lazos de cooperación en materia laboral con Colombia e Irán”, 2015, disponible en <https://www.gob.mx/stps/prensa/fortalece-mexico-lazos-de-cooperacion-en-materia-laboral-con-colombia-e-iran> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶² Museo Nacional de Antropología, “Persia: fragmentos del paraíso. Tesoros del Museo Nacional de Irán”, 2006, disponible en https://lugares.inah.gob.mx/es/museos-inah/exposiciones/exposicion/1095-739-persia-fragmentos-del-para%C3%ADso-tesoros-del-museo-nacional-de-ir%C3%A1n.html?expo_id=1095&lugar_id=471 fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶³ La Prensa, “Por primera vez en Medio Oriente se exhiben códices prehispánicos de México”, 2016, disponible en <https://www.la-prensa.com.mx/mexico/por-primera-vez-en-medio-oriente-se-exhiben-codices-prehispanicos-de-mexico-3526692.html> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶⁴ RI Irán Twitter, 2022, disponible en <https://twitter.com/IraninMexico/status/1559186600852000769/photo/2>

⁶⁵ J. M. Castillo, *op. cit.*

distintos programas de la cadena, en la que emiten mensajes que resaltan las bondades del gobierno iraní. Junto con Roberto de la Madrid, destacan las figuras del periodista Julio Astillero o del profesor Alfredo Jalife.⁶⁶

Además de HispanTV, Irán utiliza otras vías de comunicación para transmitir su mensaje. En muchos casos se trata de iniciativas impulsadas desde otros países, cuyos contenidos coinciden con los promovidos por Irán. Entre ellos se puede destacar el canal de YouTube –cancelado por la plataforma por infringir las normas de la comunidad– “Tertulias en cuarentena”,⁶⁷ impulsado desde España por el Frente Antiimperialista Internacional. Sus emisiones analizaban la situación de diferentes países de América Latina, defendiendo los postulados de los partidos izquierdistas. Uno de sus programas fue titulado “Venezuela, baluarte antimperialista de nuestra América”. Otros también se dedicaron a Irán.

En estas tertulias participaban algunos de los colaboradores frecuentes de HispanTV, RT y Telesur, como los españoles Juanlu González,⁶⁸ Aníbal Garzón⁶⁹ y Carlos Martínez⁷⁰ o el chileno Pablo Jofré Leal.⁷¹ Estos analistas forman parte de un elenco de activistas que defienden los intereses de la izquierda bolivariana en Latinoamérica y que colaboran de forma continuada con las diferentes plataformas de comunicación proiraníes para reforzar el relato que se emite desde HispanTV. En esta misma línea actúa el portal de noticias argentino “Resumen latinoamericano”, logrando que la difusión del relato promocionado desde Irán cale de una manera más profunda en diversos sectores de la sociedad latinoamericana, y en concreto, de la mexicana.

Estos son sólo algunos de los ejemplos de las múltiples plataformas que se hacen eco de los mensajes lanzados de forma directa por Irán a través de HispanTV. Las redes sociales se han convertido en el principal instrumento utilizado por

⁶⁶ HispanTV, “Denuncian censura de Twitter y YouTube a Astillero y Jalife”, 2019, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/427649/censura-youtube-periodista-astillero-jalife> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶⁷ Tertulias en Cuarentena, 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9CqEzZWui-H8&list=PLGb58v8TepOOxjL.Tw4oRrhIrrqY0dRY_&index=12

⁶⁸ Juanlu González, *LinkedIn*, disponible en <https://www.linkedin.com/in/juanlu-gonz%C3%A1lez-1047999a/?originalSubdomain=es>. Intervención en HispanTV disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/asia-occidental/388000/netanyahu-israel-iran-terrorismo-alqaeda> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁶⁹ Intervenciones de Aníbal Garzón en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/anibal-garzon/34760> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁷⁰ Intervenciones de Carlos Martínez en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/carlos-martinez-/23344> fecha de consulta 13 de junio de 2025.

⁷¹ Intervenciones de Pablo Jofré Leal en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/pablo-jofre-leal-/24399> fecha de consulta 13 de junio de 2025.

aquel país para difundir la narrativa del régimen de los ayatolás, y así han contribuido a que su narrativa se extienda por toda Latinoamérica proporcionando argumentos a los movimientos políticos inclinados hacia posiciones progresistas o de izquierda.⁷²

Junto con la actividad mediática también se promueven congresos y conferencias a las que acuden intelectuales que simpatizan con el régimen iraní, en las que se debate sobre cuestiones de política internacional y otros aspectos que resaltan los intereses de Irán en Latinoamérica. Entre estas actividades se puede resaltar la visita del embajador a la Universidad Politécnica de Cautitlán Izcalli⁷³ en 2018 o el análisis realizado por Juan-Pablo Calderón Patiño titulado “Lecciones de Irán a México”.⁷⁴ Otro de los aspectos a destacar son las becas que concedió México a estudiantes iraníes entre 2008 y 2014, que fomentaron el intercambio académico y cultural.⁷⁵

No obstante, los esfuerzos de Irán chocan con la realidad mexicana y con sus vínculos económicos con Estados Unidos.⁷⁶ Desde los años setenta, las relaciones han estado supeditadas a las tensiones del régimen de los ayatolás con el vecino del norte. Durante la década de los años noventa, Irán trató de aproximarse de nuevo a México. Sin embargo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte estrechaba sus vínculos con Estados Unidos y obligaba a evitar las propuestas de colaboración impulsadas desde Irán.

El descubrimiento del programa nuclear iraní en 2002 distanció todavía más a ambos países. Como consecuencia de ello, años más tarde –y a diferencia de otros países latinoamericanos– México no recibió a Mahmud Ahmadinejad, lo que provocó un enfriamiento aún mayor de las relaciones bilaterales. La llegada a la

⁷² Marco Appel, “Medios mexicanos y la influencia iraní” en *Proceso*, 2020, disponible en <https://www.proceso.com.mx/europafocus/2020/1/14/medios-mexicanos-la-influencia-irani-237035.html> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁷³ UPCI, “Mohammad Taghi Hosseini, Embajador de Irán en México en UPCI”, 2018, disponible en [https://upci.edomex.gob.mx/sites/upci.edomex.gob.mx/files/files/Mohammad%20Taghi%20Hosseini%252c%20Embajador%20de%20Ir%C3%A1n%20en%20\(1\).pdf](https://upci.edomex.gob.mx/sites/upci.edomex.gob.mx/files/files/Mohammad%20Taghi%20Hosseini%252c%20Embajador%20de%20Ir%C3%A1n%20en%20(1).pdf) fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁷⁴ Juan Carlos Calderón Patiño, “Lecciones de Irán a México” en *Este País*, 2022, disponible en https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/lecciones-de-iran-a-mexico/ fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁷⁵ Senado de la República, “México e Irán se comprometen a fortalecer intercambios académicos y en materia de salud”, 2017, disponible en <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/87-internacional/34307-mexico-e-iran-se-comprometen-a-fortalecer-intercambios-academicos-y-en-materia-de-salud.html>

⁷⁶ Élodie Brun, “Las relaciones de Irán con Cuba, México y Venezuela: la ponderación entre Estados Unidos, ideología y coyuntura económica” en Moisés Garduño (ed.), *op. cit.*, pp. 265-288.

presidencia de Irán del moderado Hasan Rohaní y la firma del Pacto Nuclear en 2015 rebajaron las tensiones entre Irán y Estados Unidos y permitieron a México retomar sus contactos con el país persa. A partir de este momento, se firmaron nuevos proyectos económicos y acuerdos en materia energética.

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador con MORENA y el apoyo velado de Irán

La apuesta iraní por ganar apoyos e incrementar su presencia en Latinoamérica coincidió con el despunte político de Andrés Manuel López Obrador⁷⁷ como representante de la izquierda en México. El tabasqueño había sido jefe de gobierno del Distrito Federal desde el año 2000 y sus políticas alcanzaron un amplio reconocimiento entre sus gobernados. El respaldo popular lo impulsó a presentarse como candidato de la “Coalicón por el Bien de Todos” a las elecciones presidenciales del 2006.

Las propuestas de la coalición encajaban con el perfil político que Irán buscaba apoyar en México, identificado con una vocación revolucionaria, anticapitalista y contraria a la hegemonía de Estados Unidos. En palabras de López Obrador, la alianza de la izquierda surgía como un proyecto alternativo para acabar con la política neoliberal que había dominado en México en los últimos años.⁷⁸ Su derrota frente a Felipe Calderón –por tan sólo 244 mil votos (0.56% del total del escrutinio)– llevó a miles de personas a la calle en protesta por una posible adulteración de los resultados. El impacto del estallido social incrementó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que fue consolidado como líder de la opción política progresista en México.⁷⁹ En las elecciones de 2012, ya como candidato de MORENA, su derrota fue más clara frente al conservador Enrique Peña Nieto.⁸⁰ Sin embargo, seis años más tarde, López Obrador consiguió el triunfo en las elecciones y se convirtió en presidente de la República.⁸¹

⁷⁷ Andrés Manuel López Obrador, *AMLO*, sitio *web* de Andrés Manuel López Obrador, 2024, disponible en <https://lopezobrador.org.mx/semblanza/> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁷⁸ Carlos Alberto Figueroa Ibarra y Octavio Humberto Moreno Velador, “Morena y la construcción de lo Nacional-Popular en México” en *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 4, núm. 17, 2019, pp. 239-254.

⁷⁹ Fernando Pliego Carrasco, *El mito del fraude electoral en México*, Pax, México, 2007, pp. 200-203.

⁸⁰ Salvador Camarena, “López Obrador pone en jaque la elección presidencial mexicana” en *El País*, 2012, disponible en https://elpais.com/internacional/2012/07/03/actualidad/1341340019_401060.html fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁸¹ BBC, “López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura ‘abierta o encubierta’”, 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678193> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

En este largo proceso, ¿qué papel jugó Irán? Para este país es importante que en México haya un gobierno que no se pliegue a las exigencias de Estados Unidos. Por ello, desde Irán se apoyó a un presidente que se había manifestado contrario al capitalismo y que en reiteradas ocasiones se había pronunciado como férreo defensor de la soberanía mexicana frente a la injerencia de la potencia del norte.

No obstante, esa posición expresada por López Obrador en diferentes actos públicos no ha tenido efectos reales debido a la vinculación económica de México con Estados Unidos y al hecho de que 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a su vecino.⁸²

De hecho, no se puede considerar a López Obrador como un presidente próximo a los intereses de Irán, pero en ocasiones sí se ha mostrado crítico con Estados Unidos. Por ello, desde el canal HispanTV –la voz del régimen iraní en Latinoamérica– se resaltan todas las declaraciones del presidente mexicano en las que se critica y se cuestiona cualquier situación que esté relacionada con aquella potencia. De igual forma, HispanTV destaca toda noticia en la que López Obrador condena alguna situación internacional identificada con los intereses estratégicos de Irán.

Así, el 25 de mayo de 2023 uno de los titulares publicados en el sitio *web* del canal iraní fue “No aceptamos dominio de EEUU: AMLO rechaza intervención de republicanos”,⁸³ o un año antes “AMLO a EEUU: Ya basta de las hegemonías, nadie debe excluir a nadie”. HispanTV apoyó a López Obrador durante las campañas electorales y ha hecho lo propio con su sucesora, Claudia Sheinbaum.⁸⁴ En este sentido, el triunfo del candidato de MORENA en 2018 fue reflejado en el canal de noticias iraní con las palabras del activista Rafael Barajas (“El Fisgón”)⁸⁵ como la reactivación del ciclo revolucionario en América Latina.⁸⁶

Como se puede comprobar, hay evidencias que confirman el interés de Irán por defender la presencia de MORENA al frente del Ejecutivo. En este punto, re-

⁸² Pablo Mejía, Dulce Albarrán y Francisco López, “Sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos” en *Investigación Económica*, Facultad de Economía-UNAM, vol. 81, 2022, disponible en <https://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v81n319/0185-1667-ineco-81-319-37.pdf>

⁸³ HispanTV, “No aceptamos dominio de EEUU: AMLO rechaza intervención de republicanos”, 2023, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/565894/amlo-rechaza-dominio-eeuu-republicanos> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁸⁴ Sergio Castaño, “HispanTV y su cobertura mediática de las elecciones en Argentina y México” en *Diálogo Político*, 2024, disponible en <https://dialogopolitico.org/agenda/hispantv-elecciones-mexico-argentina/> fecha de consulta: 13 de junio de 2025.

⁸⁵ Apodo con el que se conoce a Rafael Barajas.

⁸⁶ HispanTV, “Triunfo de López Obrador reactiva ciclo revolucionario en A. Latina”, 2018, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/382932/contrasenas-lopez-obrador-neoliberalismo-revolucion>

sulta conveniente analizar la percepción de la opinión pública mexicana respecto a la influencia iraní y a las diferentes estrategias desplegadas desde Teherán para proteger sus intereses en México y en el conjunto de países latinoamericanos.

Las consultas realizadas a lo largo de esta investigación entre diversos sectores de la población mexicana (académicos, políticos, periodistas, estudiantes y público en general) muestran un amplio desconocimiento de la acción de poder blando desplegada por la República Islámica de Irán en Latinoamérica y su incidencia en México. En muchos casos, se advierte un distanciamiento hacia la realidad iraní por parte de la sociedad mexicana, cuyas preocupaciones se centran en otros aspectos de la política exterior.

En ámbitos académicos especializados, la respuesta a la pregunta realizada sobre los intereses de Irán en México obtiene respuestas más complejas entre los expertos en Relaciones Internacionales; no así entre los estudiantes o profesores de otras áreas de conocimiento. Analizando las respuestas obtenidas de los especialistas en la materia, son pocos los que consideran que la injerencia iraní haya tenido una influencia directa en el ascenso de López Obrador a la Presidencia de la República, si bien reconocen que la narrativa extendida por HispanTV –reforzada por otros canales de noticias internacionales, como RT en español y Telesur– ha contribuido a consolidar una tendencia que cuestiona la hegemonía de Estados Unidos y condena las políticas neoliberales. No obstante, la situación geográfica de México y los acuerdos su vecino refuerzan la vinculación y, en cierto modo, la dependencia que limita las posibilidades de que el gobierno mexicano pueda profundizar en sus relaciones con Irán.

Conclusiones

México ha sido situado como uno de los objetivos de Irán dentro del proceso de aproximación hacia los países latinoamericanos. Aunque no es el país con el que Irán ha establecido lazos más sólidos, la normalización de sus relaciones permite a Irán ganar influencia en un territorio que linda con Estados Unidos. En este sentido, se debe destacar que uno de los grandes motivos que ha movido a Irán a intensificar su estrategia de poder blando en América Latina ha sido el de tratar de reducir la influencia estadounidense en el continente y, a la vez, acercar a los países del hemisferio occidental a un bloque alternativo liderado por China y Rusia. Para ello, Irán ha basado su relato en un discurso antiimperialista y anticapitalista que, en conjunción con los emitidos desde otras plataformas internacionales, como las iniciativas mediáticas rusas y chinas y las redes de comunicación de la izquierda en América Latina, ha calado en amplios sectores de la sociedad.

Aparte del objetivo de actuar contra los intereses de Estados Unidos, Irán también busca ganar en América los apoyos internacionales que no puede encon-

trar ni en Oriente Medio ni en Europa. El establecimiento de buenas relaciones con la mayoría de los países latinoamericanos ayudaría a mejorar la denostada imagen del régimen de los ayatolás proyectada desde Estados Unidos y desde los Estados miembros de la UE.

A pesar del esfuerzo, las relaciones entre México e Irán no han alcanzado el grado de vinculación que han obtenido en otros países, como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Sin embargo, Irán ha mantenido su actividad en México apoyando de forma velada a todos los movimientos políticos, económicos y culturales que puedan beneficiar sus intereses. En este sentido, la propuesta política de Andrés Manuel López Obrador respondía a la línea ideológica con la que Irán estaba dispuesto a establecer alianzas para alcanzar objetivos comunes. Es cierto que hay una enorme distancia entre la política conservadora basada en los principios del Islam chií defendida por el gobierno de Irán y la propuesta de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, la existencia de objetivos comunes –como la lucha contra el capitalismo y el denominado imperialismo occidental– los ha llevado a encontrar vías de colaboración.

En el caso de México, aunque la intención de López Obrador era reducir la dependencia del país de Estados Unidos, la realidad económica y social no ha permitido que México haya podido fortalecer los vínculos con Irán. Por tanto, no se puede afirmar que la influencia iraní fuera decisiva para la consecución del triunfo electoral del tabasqueño. Es evidente que en esa victoria estuvieron presentes muchos otros factores. Sin embargo, el refuerzo del discurso progresista desde Irán sí que contribuyó a reforzar la figura de López Obrador y la propuesta de la izquierda mexicana.

Por último, cabe resaltar que a pesar del esfuerzo iraní por ganar presencia en México y alcanzar la simpatía de la sociedad mexicana, la distancia geográfica y cultural continúa siendo una barrera difícil de flanquear. Por ello, la mayor parte de la sociedad mexicana ignora muchas de estas iniciativas de poder blando que, sin embargo, están teniendo una influencia decisiva en la evolución política del país.

Fuentes consultadas

- Agozino, Adalberto, “Irán posa sus ojos en América Latina” en *La Hora Digital*, 2023, disponible en <https://www.lahoradigital.com/noticia/36670/loco-mundo/iran-posa-sus-ojos-en-america-latina.aspx>
- Aguado Romero, Gabriela y Luis Gabriel Moreno Rodríguez, “Irán: ¿un villano con justificación?” en *Opinión Jurídica*, vol. 22, núm. 47, 2023, pp. 1-20, disponible en https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/8177/Opinion_Juridica_602.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Alandete, David, *Fake news: la nueva arma de destrucción masiva*, Deusto, Bilbao, 2019.
- Albarrán, Dulce, Pablo Mejía y Francisco López, “Sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos” en *Investigación Económica*, Facultad de Economía-UNAM, vol. 81, 2022, disponible en <https://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v81n319/0185-1667-ineco-81-319-37.pdf>
- Ameri, Zahra, Fahimeh Mirzakhani, Amir Reza Nabipour *et al.*, *The Relationship Between Religion and Risky Behaviors Among Iranian University Students*, Springer, Londres, 2017, disponible en <https://doi.org/10.1007/s10943-016-0337-1>
- Amnistía Internacional, “Irán: hombre ejecutado por beber alcohol” en *Amnistía Internacional*, 2020, disponible en <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/iran-man-executed-for-drinking-alcohol/>
- Appel, Marco, “Medios mexicanos y la influencia iraní” en *Proceso*, 2020, disponible en <https://www.proceso.com.mx/europafocus/2020/1/14/medios-mexicanos-la-influencia-irani-237035.html>
- BBC, “López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura ‘abierta o encubierta’”, 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678193>
- Berman, Ilan y Joseph M. Humire, *Iran's Strategic Penetration of Latin America*, Lexington Books, Londres, 2014.
- Botta, Paulo, “Irán en América Latina: desde Venezuela hacia Brasil” en *Ágora Internacional*, núm. 9, 2009.
- Brun, Élodie, “Las relaciones de Irán con Cuba, México y Venezuela: la ponderación entre Estados Unidos, ideología y coyuntura económica” en Moisés Garduño (ed.), *Irán a 40 años de revolución: sociedad, Estado y relaciones exteriores*, FCPyS-UNAM, México, 2020, pp. 265-288.
- Calderón Patiño, Juan Carlos, “Lecciones de Irán a México” en *Este País*, 2022, disponible en https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/lecciones-de-iran-a-mexico/
- Camacho Padilla, Fernando, “Las relaciones entre Latinoamérica e Irán durante la última década de la dinastía Pahlevi” en *Anuario de Historia de América Latina*, núm. 56, 2019, pp. 66-96.
- Camacho Padilla, Fernando y Fernando Escribano Martín (eds.), *Una vieja amistad: cuatrocientos años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico*, Silex, Madrid, 2020.
- Camarena, Salvador, “López Obrador pone en jaque la elección presidencial mexicana” en *El País*, 2012, disponible en https://elpais.com/internacional/2012/07/03/actualidad/1341340019_401060.html

- Caro, Isaac e Isabel Rodríguez, “La presencia de Irán en América Latina a través de su influencia en los países del ALBA” en *Atenea 500*, 2009, pp. 21-39, disponible en https://www.scielo.cl/pdf/atenea/n500/art_03.pdf
- Castañó, Sergio, “HispanTV y su cobertura mediática de las elecciones en Argentina y México” en *Diálogo Político*, 2024, disponible en <https://dialogo-politico.org/agenda/hispanntv-elecciones-mexico-argentina/>
- Castillo, J. M., “Soft power and media: Iran’s Strategy in Latin America through HispanTV” en *International Journal of Communication*, 15, 2021, pp. 3124-3141.
- Cembreno, Ignacio, “Ahmadineyad presenta la TV iraní en español como un arma de lucha ideológica” en *El País*, 2012, disponible en https://elpais.com/internacional/2012/01/31/actualidad/1328028360_505972.html
- Colmenares, Leopoldo, “Implicaciones estratégicas de las relaciones entre Irán y los gobiernos izquierdistas del Alba” en *Military Review*, 2011, disponible en https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20111031_art005SPA.pdf
- Constant, Alain, “Les ambitions de France 24” en *Le Monde*, 2014, disponible en https://www.lemonde.fr/televvisions-radio/article/2014/12/05/les-ambitions-de-france-24_4535597_1655027.html
- Cossío Romero, Felix, “La República Islámica de Irán: símbolo de la dignidad de los países periféricos de Oriente Medio” en *Jornadas de Reflexión Filosófica y Teológica, Universidad Católica Luis Amigo*, 2017, disponible en https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/346_Jornadas_de_Reflexion_Filosofica_II.pdf#page=37
- De Carlos, Santiago, “La pugna por la hegemonía regional: la rivalidad estratégica entre Arabia Saudí e Irán en la última década” en *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, núm. 17, 2017, pp. 13-38, disponible en <https://revista.ieee.es/article/view/2599/4458>
- De la Madrid, Roberto, “¿Cómo surgió detrás de la razón? Charlando con Roberto de la Madrid” en *Facebook*, 2021, disponible en <https://www.facebook.com/watch/?v=893083834855082>
- Duarte, Mauricio y Ángela M. González-Echeverry, “Breaking the Middle East media paradigm: HispanTV streaming politics in Spanish from Iran” en *Studies in Latin American Popular Culture*, núm. 38, 2020, disponible en <https://www.utexaspressjournals.org/doi/pdf/10.7560/SLAPC3804?download=true>
- Embajada de México en Irán, “Manual de organización de la Embajada de México en Irán. Secretaría de Relaciones Exteriores”, 2004, disponible en <https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMIran.pdf>

- Espejel Pineda, Maritza, “Aproximación de Irán a América Latina: retos y oportunidades para México y Brasil” en Moisés Garduño (ed.), *Irán a 40 años de revolución: sociedad, Estado y relaciones exteriores*, FCPYS-UNAM, México, 2020, pp. 289-312.
- Espinosa Martínez, Eugenio, *ALBA-TCP. Integración bolivariana en Nuestra América*, Editorial Universitaria, La Habana, 2020.
- Europa Press, “Pablo Iglesias tiene aval del Congreso para dirigir Fort Apache, que emite un canal iraní”, 2016, disponible en <https://www.europapress.es/nacional/noticia-pablo-iglesias-tiene-aval-congreso-dirigir-fort-apache-emite-canal-irani-20160428172509.html>
- Fernández Arteaga, Ana Gabriela y Fernando Gerbasi, *Las relaciones internacionales entre Irán y Venezuela*, Academia Española, Madrid, 2012.
- Figuroa Ibarra, Carlos Alberto y Octavio Humberto Moreno Velador, “Morena y la construcción de lo Nacional-Popular en México” en *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 4, núm. 17, 2019, pp. 239-254.
- Garduño, Moisés, *Los combatientes del pueblo de Irán*, UNAM, México, 2020.
- Garzón, Aníbal, intervenciones en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/anibal-garzon/34760>
- Gobierno de México, “México e Irán conmemoran el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas”, 2014, disponible en <https://www.gob.mx/sre/fr/galerias/mexico-e-iran-conmemoran-el-50-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-15480>
- Gobierno de México, “Fortalece México lazos de cooperación en materia laboral con Colombia e Irán”, 2015, disponible en <https://www.gob.mx/stps/prensa/fortalece-mexico-lazos-de-cooperacion-en-materia-laboral-con-colombia-e-iran>
- González, Juanlu, *LinkedIn*, disponible en <https://www.linkedin.com/in/juanlu-gonz%C3%A1lez-1047999a/?originalSubdomain=es> Intervención en HispanTV disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/asia-occidental/388000/netanyahu-israel-iran-terrorismo-alqaeda>
- Gutiérrez Luna, Alejandra e Iraís Fuentes Arzate, “Una aproximación a la situación de las mujeres en el Irán contemporáneo: perspectivas locales y globales” en *Muuch’ Xúmbal Caminemos Juntos*, núm. 13, 2021, pp. 159-187, disponible en <https://doi.org/10.26457/mxcj.v0i13.2975>
- Gutiérrez Rojas, Luis Eduardo, “Rusia e Irán en América Latina: consecuencias para el desarrollo regional” en *LSE*, 2023, disponible en <https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2023/01/31/rusia-e-iran-en-america-latina-consecuencias-para-el-desarrollo-regional/>

- HispanTV, “Denuncian censura de Twitter y YouTube a Astillero y Jalife”, 2019, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/427649/censura-youtube-periodista-astillero-jalife>
- HispanTV, “Entrevista a Rafael Correa”, 2020, disponible en <https://www.hispantv.com/showepisodio/entrevista-exclusiva-/entrevista-rafael-correa-ecuador/58932>
- HispanTV, “No aceptamos dominio de EEUU: AMLO rechaza intervención de republicanos”, 2023, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/565894/amlo-rechaza-dominio-eeuu-republicanos>
- HispanTV, “Triunfo de López Obrador reactiva ciclo revolucionario en A. Latina”, 2018, disponible en <https://www.hispantv.com/noticias/mexico/382932/contrasenas-lopez-obrador-neoliberalismo-revolucion>
- Jofré Leal, Pablo, intervenciones en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/pablo-jofre-leal-/24399>
- Jordán Espejo, Rudy, *Cómo se construye la agenda informativa de la cadena musulmana. HispanTV*, tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Kourliandsky, Jean Jacques, “Irán y América Latina: más cerca por una coyuntura de futuro incierto” en *Nueva Sociedad*, núm. 246, 2013, pp. 144-158, disponible en <https://nuso.org/articulo/iran-y-america-latina-mas-cerca-por-una-coyuntura-de-futuro-incierto/>
- La Prensa, “Por primera vez en Medio Oriente se exhiben códigos prehispánicos de México”, 2016, disponible en <https://www.la-prensa.com.mx/mexico/por-primera-vez-en-medio-oriente-se-exhiben-codices-prehispanicos-de-mexico-3526692.html>
- La Vanguardia, “Irán inaugura oficialmente HispanTV, un canal de televisión por satélite en español”, 2012, disponible en <https://www.lavanguardia.com/internacional/20120131/54247949302/iran-inaugura-oficialmente-canal-television-satelite-espanol.html>
- López Obrador, Andrés Manuel, *AMLO*, sitio web de Andrés Manuel López Obrador, 2024, disponible en <https://lopezobrador.org.mx/semblanza/>
- Lutzky, Horacio, *La explosión. Terroristas, nazis, carapintadas, políticos y traficantes: la conspiración tras los atentados a la AMLA y la Embajada de Israel*, Penguin Random House, Buenos Aires, 2017.
- Lissardy, Gerardo, “La gran paradoja de las relaciones de Irán con América Latina” en *BBC*, 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51086716>
- Malamud, Carlos y Carlota García Encina, “Los actores extrarregionales en América Latina” en *Real Instituto Elcano*, 2007, disponible en <https://www.>

- realinstitutoelcano.org/analisis/los-actores-extrarregionales-en-america-latina-ii-iran-ari/
- Manrique, Luis Esteban, “América Latina, campo de batalla ideológico” en *Política Exterior*, 2022, disponible en <https://www.politicaexterior.com/america-latina-campo-de-batalla-ideologico/>
- Martínez, Carlos, intervenciones en HispanTV disponibles en <https://www.hispantv.com/tag/carlos-martinez-/23344>
- Moya Mena, Sergio, “La política exterior del presidente Mahmud Ahmadinejad hacia América Latina (2005-2010)” en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, vol. VII, núm. 1, julio 2010, pp. 25-48.
- Murray, Donette, *US Foreign Policy and Iran*, Routledge, Abingdon, 2010.
- Museo Nacional de Antropología, “Persia: fragmentos del paraíso. Tesoros del Museo Nacional de Irán”, 2006, disponible en https://lugares.inah.gob.mx/es/museos-inah/exposiciones/exposicion/1095-739-persia-fragmentos-del-para%C3%ADso-tesoros-del-museo-nacional-de-ir%C3%A1n.html?expo_id=1095&lugar_id=471
- Nye, Joseph, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Public Affairs Book, Nueva York, 2005.
- Olmo, José María, “El entramado que se esconde tras la cadena iraní censurada por el gobierno” en *El Confidencial*, 2013, disponible en https://www.elconfidencial.com/espana/2013-02-10/el-entramado-que-se-esconde-tras-la-cadena-irani-censurada-por-el-gobierno_228900/
- Ottolenghi, Emmanuele, “HispanTV and the construction of alternative narratives in Latin America” en *Journal of International Communication*, vol. 26, núm. 4, 2020, pp. 325-341.
- Pliego Carrasco, Fernando, *El mito del fraude electoral en México*, Pax, México, 2007.
- Rabinovich, Itamar, “How 1979 transformed the regional balance of power” en Suzanne Maloney (ed.), *The Iranian Revolution at Forty*, Brookings Institution Press, Washington D. C, 2020.
- RI Irán Twitter, 2022, disponible en <https://twitter.com/IraninMexico/status/1559186600852000769/photo/2>
- Rivero, Gustavo, “HispanTV ¿Periodismo, propaganda o desinformación?” en *Latino América 21*, 2022, disponible en <https://latinoamerica21.com/es/hispantv-periodismo-propaganda-o-desinformacion/>
- Rodríguez Aranda, Isabel, “Irán en América Latina: pragmatismo y comercio más allá de los países del ALBA” en *Atenea (Concepción)*, núm. 518, 2018, pp. 117-131, disponible en <https://Dx.Doi.Org/10.4067/S0718-0462201800200117>

- Sahuquillo, María, “Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial en Irán prendió las protestas por la libertad, premio Sájarov del Parlamento Europeo” en *El País*, 2023, disponible en <https://elpais.com/internacional/2023-10-19/mahsa-amini-cuya-muerte-bajo-custodia-policial-en-iran-prendio-las-protestas-por-la-libertad-premio-sajarov-del-parlamento-europeo.html>
- Senado de la República, “México e Irán se comprometen a fortalecer intercambios académicos y en materia de salud”, 2017, disponible en <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/87-internacional/34307-mexico-e-iran-se-comprometen-a-fortalecer-intercambios-academicos-y-en-materia-de-salud.html>
- Swiss Info, “Tribunal iraní condena a muerte a pareja por adulterio, según ONG”, 2023, disponible en <https://www.swissinfo.ch/spa/tribunal-iran/c3%ad-condena-a-muerte-a-pareja-por-adulterio-seg%c3%ban-ong/48948772>
- Tagma, Halit y Paul Lenze (eds.), *Understanding and Explaining the Iranian Nuclear Crisis*, Lexington Books, Lanham, 2020.
- Tertulias en Cuarentena, 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9CqEzZWuiH8&list=PLGb58v8TepOOxjnLTtw4oRrhIrqY0dRY_&index=12
- UPCI, “Mohammad Taghi Hosseini, Embajador de Irán en México en UPCI”, 2018, disponible en [https://upci.edomex.gob.mx/sites/upci.edomex.gob.mx/files/files/Mohammad%20Taghi%20Hosseini%252c%20Embajador%20de%20Ir%C3%A1n%20en%20\(1\).pdf](https://upci.edomex.gob.mx/sites/upci.edomex.gob.mx/files/files/Mohammad%20Taghi%20Hosseini%252c%20Embajador%20de%20Ir%C3%A1n%20en%20(1).pdf)
- Warnaar, Maaïke, *Iranian Foreign Policy during Ahmadinejad*, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2013.
- Zaccara, Luciano, “Irán: perfil de país: política interior, economía y sociedad” en *Anuario CIDOB*, 2015, pp. 193-200.